

Воспитание исторической памяти личности как фундаментальная основа сохранения культурного кода России

Е.Д. Бочкарева

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: bochkareva.ed@mail.ru

Ключевые слова: воспитание, историческая память, личность, фундаментальная основа, сохранение, культурный код России.

Key words: upbringing, historical memory, personality, fundamental basis, preservation, cultural code of Russia.

Резюме: В статье рассматривается воспитание исторической памяти личности как фундаментальная основа сохранения культурного кода России. На данном историческом этапе развития нашего общества историческая память личности имеет свою специфическую структуру, которая позволяет осуществить связь времен и поколений, а также является неотъемлемой частью сохранения культурного кода России, способствует формированию гражданской идентичности, уважению и пониманию исторического наследия России.

Abstract: The article considers the upbringing of the historical memory of a person as a fundamental basis for the preservation of the cultural code of Russia. At this historical stage in the development of our society, the historical memory of a person has its own specific structure, which allows for the connection of times and generations, and is also an integral part of preserving the cultural code of Russia, contributes to the formation of civic identity, respect and understanding of the historical heritage of Russia.

[Bochkareva E.D. The education of the historical memory of a person as a fundamental basis for the preservation of the cultural code of Russia]

В динамично меняющемся мире осложняется процесс воспитания исторической памяти личности. В свете нового видения общественной жизни, радикально меняется методология, теория и практика деятельности учреждений культуры и образования.

В условиях современной социокультурной ситуации воспитание исторической памяти личности достаточно трудно выстроить в связи с отдаленными положительными идеалами (Потапов, 2021), ценностями, нравственными нормами, когда

все средства массовой информации мира, в том числе Интернет, оказывают на молодежь негативное психологическое воздействие, а главным оружием стран Запада стала клевета, искажение исторической правды. Эти внедеятельностные зоны обязывают сотрудников, педагогов и специалистов учреждений культуры и образования к деятельностному вмешательству в реальность.

Учащейся молодежи, привыкшей черпать информацию из всевозможных гаджетов, сложно овладеть правдивым опытом исторических событий, отечественными ценностями, понять и дать объективную оценку событиям отечественной истории, что обуславливает особую актуальность воспитания исторической памяти.

По мнению профессора А.А. Жарковой «Историческая память - объединяющая нравственная сила народа. А значит, социально-культурная деятельность, имея свои законы функционирования, формы, методы и выразительные средства по воспитанию граждан, способна быть целостной системой формирования исторического сознания» (Жаркова, 2018: 152).

Воспитание исторической памяти включает в себя изучение истории как на макроуровне (страноведение, эпохи, важные знаковые события), так и на микроуровне (жизнь и дела выдающихся личностей, их вклад в развитие культуры и нации). Это позволяет представить историю не просто собранием фактов и данных, а как целостный и динамичный процесс, в котором каждое событие и каждая личность играют свою уникальную роль.

Президент РФ В.В. Путин сказал: «Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать, все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Нельзя жить только прошлым, это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем» (Путин, 2023).

Важно также отметить, что воспитание исторической памяти должно быть доступным и интересным для разных возрастных категорий и социальных групп. Это поможет

привлечь внимание широкого круга людей к изучению истории и сделает ее более понятной и значимой для каждой отдельной личности.

Кроме того, воспитание исторической памяти способствует развитию толерантности, пониманию и уважению культурного многообразия и формированию этических и моральных ценностей. Изучение истории помогает лучше понять свое место в мире, воспринимать себя как часть большой исторической цепочки и принимать ответственность за сохранение и развитие нашей культуры.

По мнению профессора А.Д. Жаркова «прогресс формирования исторической памяти эффективен, когда он базируется:

- на знании истории своей Родины и процессов, происходящих в различных сферах развития общества, понимании положительных и отрицательных сторон этих процессов, осмыслении роли личности и государства в условиях социальных перемен;

- на гармонии, полной содержания и методики гражданского воспитания исторической памяти личности;

- на взаимоотношениях педагогической общественности с обучающимся на принципах демократических ценностей, которые составляют основу воспитания исторической памяти;

- на действиях специалистов учреждений социально-культурной и культурно-досуговой деятельности и их актива, обеспечивающих воспитание исторической памяти, формируя и поддерживая правовое пространство, создавая условия, в которых личность учится следовать закону, зная свои права и не нарушая прав других людей, проявляя свои качества гражданина;

- на деятельности, направленной на воспитание исторической памяти, включая в себя разработку и реализацию социально значимых проектов, умение руководить коллективом и самостоятельно решать проблемы на различном уровне» (Жарков, 2012: 173-174).

Воспитание исторической памяти является неотъемлемым аспектом сохранения культурного кода России (Корсакова, 2021). Это означает поддержание и передачу

исторических знаний и ценностей, формирование глубокого понимания наших корней и национальной идентичности

Культурный код России - это совокупность ценностей, норм, обычаев, традиций и исторических особенностей, которые формируют особую культуру и образ жизни российского народа. В него входят множество элементов, таких как уважение к старшим, национальные праздники, народные приметы и поверья, религиозные традиции, кухня, музыка, литература и другие культурные проявления.

Культурный код России отражает национальную идентичность и способность народа адаптироваться к изменяющимся условиям, сохраняя свои традиции и ценности. Он является основой для формирования личностных качеств и характера российского человека, а также определяет уникальность и неповторимость российской культуры в мировом контексте.

Культурный код России представляет собой совокупность ценностей, поведенческих норм и традиций, характерных для российского общества. Он формируется в течение долгих лет истории и включает в себя различные элементы.

Президент В.В. Путин считает, что культурный код «делает нас особенными. Этот код складывается из поколения в поколение. Каждое поколение добавляет маленькую частичку в этот код, которая делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным» (Метцель, 2018).

Духовная составляющая также играет важную роль в культурном коде России. Русская литература и искусство часто обращаются к философским и духовным темам, таким как поиск смысла жизни, самопознание и любовь к ближнему. Для многих русских людей религия и духовность являются важными аспектами их жизни.

Одним из ключевых аспектов культурного кода России является значительное влияние православной веры, которая играет важную роль в формировании ценностей и моральных установок российского народа. Религиозность, семейные ценности и уважение к старшим поколениям являются одними из основных черт культурного кода России.

Традиционно, в российской культуре существует уважение к авторитету и значимости государства. Это проявляется в высоком уровне патриотизма и гордости за свою страну. Кроме того, идея коллективизма прочно вложена в культурный код России, что проявляется во взаимопомощи и солидарности внутри общества.

Традиции и обычаи также играют важную роль в российской культуре. Фольклор, народные праздники и народное творчество оказывают сильное влияние на формирование российской идентичности и культурного кода. Красочные русские народные костюмы, национальная кухня, народные игры и танцы - все это символы российской культуры.

Следует отметить, что культурный код России не является однородным и может иметь различия в зависимости от региона, социальных групп, возраста и других факторов. Кроме того, в современном мире с развитием технологий и глобализации, культурный код подвержен изменениям и адаптации к новым условиям.

Важно понимать, что культурный код России не является статичным и может эволюционировать со временем. Однако, он все равно остается значимым фактором в формировании российской идентичности и способствует сохранению и передаче традиций и ценностей от поколения к поколению.

Российская культура характеризуется богатством литературы, искусства и музыки. Русская литература известна своими великими писателями, такими как Александр Пушкин, Лев Толстой, Фёдор Достоевский и Антон Чехов. Эти авторы создали произведения, которые стали классикой мировой литературы и по-прежнему оказывают влияние на современную литературу.

Искусство также играет важную роль в культурном коде России. Русские художники, такие как Илья Репин, Василий Суриков и Казимир Малевич, оставили свой след в истории искусства. Русский балет славится по всему миру, а музыканты, такие как Пётр Чайковский и Сергей Рахманинов, создали незабываемые музыкальные произведения.

Важной чертой российской культуры является также уважение к старшим поколениям и семейным ценностям. Семья

играет важную роль в жизни российского общества, и родственные связи считаются очень ценными.

Значительное влияние на культурный код России оказали исторические события и географическое положение страны. Например, Россия имеет богатую историю царства, империи и советского периода, и это отражается в многих аспектах российской культуры, включая литературу, искусство и архитектуру.

Кроме вышеупомянутых аспектов, в культурном коде России также присутствует особое отношение к природе и большое внимание к её сохранению, глубокое уважение к природным ресурсам и стремление сохранить красоту и богатство природы для будущих поколений. Россия имеет огромное разнообразие природных ландшафтов, начиная от тайги и тундры до степей и горных массивов. Многие русские люди имеют.

В целом, культурный код России представляет широкий и разнообразный спектр ценностей и традиций, которые формируют особый характер российского народа и его отношение к миру (Лазарев, 2023). Понимание и оценка этих особенностей важны для лучшего взаимоотношения и укрепления культурных связей между различными народами и странами.

Воспитание исторической памяти является важным фактором, определяющим сохранение и передачу культурного кода России. История России насчитывает множество значимых событий и личностей, которые сложились в ходе многовекового развития страны.

Помимо поддержания коллективного памятника прошлому, воспитание исторической памяти способствует формированию у граждан уважения к историческому наследию, прививает чувство гордости за достижения предшественников. Кроме того, оно помогает развить понимание и осознание исторических процессов, анализировать причины и следствия тех или иных событий.

Воспитание исторической памяти предполагает участие государства (Бочкарева, 2017), образовательных учреждений, культурно-просветительских организаций и семьи. Широкий

Е.Д. Бочкарева / E.D. Bockhareva

спектр методов и форм работы включает изучение истории в школе и вузе, проведение исторических экскурсий, музейных посещений и выставок, организацию обсуждений и дебатов, а также использование современных технологий в области исторического образования.

Важно отметить, что воспитание исторической памяти должно быть всеобъемлющим и объективным (Лазарев, Бочкарева, 2022). Это означает не только изучение побед и достижений, но и освещение сложных и противоречивых моментов в истории. Подобный подход способствует развитию критического мышления у граждан и формированию гражданской идентичности, основанной на понимании и уважении разнообразия исторических событий.

Президент России Владимир Владимирович Путин на встрече со студентами МГУ заявил, что «Наш культурный код - в многообразии, потому что Россия рождалась как единое централизованное государство, как многонациональное и как многоконфессиональное государство, у нас это, по сути, с младых ногтей, с молоком матери все впитывалось» (Деловая Газета «ВЗГЛЯД», 2023).

Таким образом, на данном историческом этапе развития нашего общества историческая память личности имеет свою специфическую структуру, которая позволяет осуществить связь времен и поколений, а также является неотъемлемой частью сохранения культурного кода России, способствует формированию гражданской идентичности, уважению и пониманию исторического наследия России.

ЛИТЕРАТУРА

- Бочкарева Е.Д. 2017. Влияние пространственного образа мира на воспитание исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2017. 6 (2): 111-119.
- Жаркова А.А. 2018. Воспитание исторической памяти как задача учреждения культуры в современных условиях. С. 151-157. - Проблема культурной памяти: социально-философский аспект: сборник статей. Научн. ред.; А.Н. Ужанков, д-р филол. наук, В.А. Тихонова, д-р филос. наук, Е.В. Мареева, д-р филос. наук. М.: МГИК. 284 с.
- Жарков А.Д. 2012. Теория, методика и организация социально-культурной

Е.Д. Бочкарева / E.D. Bockhareva

- деятельности. М.: МГУКИ. 456 с.
- Корсакова И.А. 2021. Глобальные проблемы культуры XX-XXI вв. - Вестник МГИМ имени А.Г. Шнитке. 2 (14): 7-13.
- Лазарев М.А. 2023. Генезис представлений об объекте и предмете научного познания: опыт системно-генетического анализа. - Педагогический научный журнал. 6 (1): 207-220.
- Лазарев М.А., Бочкарева Е.Д. 2022. Образовательные концепции в логике активизации процесса обучения. - Бюллетень международного центра «искусство и образование». 2: 359-374.
- Метцель М. 2018. Путин рассказал о культурном коде россиян, который обогащается из поколения в поколение [Электронный ресурс]. - ТАСС. - URL: <https://tass.ru/kultura/5101594> (13.12.2023).
- Потапов Д.А. 2021. Исследование креативности личности: структура, уровни, показатели. - Антропологическая дидактика и воспитание. 4 (4): 92-101.
- Путин В.В. заявил, что народ без исторической памяти не имеет будущего [Электронный ресурс]. - ТАСС. 02.02.2023. - URL: <https://tass.ru/obschestvo/16949805> (20.03.2023).
- Путин В.В. назвал многообразие культурным кодом России. [Электронный ресурс]. - Деловая Газета «ВЗГЛЯД». 25.01.2023. - URL: <https://dzen.ru/a/Y9E8aVjsyW4Rn9Iu> (15.12.2023)

Поступила / Received: 15.12.2023

Принята / Accepted: 25.01.2024